

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ФИРМЫ

MODERN INFORMATION SECURITY SYSTEMS OF THE COMPANY

БУХЛОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА,

студентка,

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина.

ДУХНОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА,

студентка,

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина.

ГОЛОВКО МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА,

доктор экономических наук, доцент,

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина.

BUKHLOVA VICTORIA VLADIMIROVNA,

student,

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin.

DUKHOVA ANASTASIA ANDREEVNA,

student,

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin.

GOLOVKA MARIA VLADIMIROVNA,

Doctor of Economics, Associate Professor,

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin.

В представленной статье описаны современные методы защиты информации организаций в сложившихся условиях повышенных рисков хакерских атак. Выявлено учащение случаев кражи секретных данных даже в тех организациях, которые пользуются системами защиты информации. Представлены имеющиеся в настоящее время методы защиты информации от угроз. Указаны и охарактеризованы программы по обеспечению информационной безопасности. Рассмотрены требования информационной безопасности. В результате проведенного анализа сделан вывод о том, что является залогом достижения стабильного уровня безопасности информационных систем.

The article describes modern methods of protecting information of organizations in the current conditions of increased risks of hacker attacks. An increase in cases of theft of secret data has been revealed, even in those organizations that use information security systems. The currently available methods of protecting information from threats are presented. Information security programs are specified and characterized. The requirements of information security are considered. As a result of the analysis, it is concluded that it is the key to achieving a stable level of information system security.

Ключевые слова: защита информации, компьютерная безопасность, конфиденциальность, методы, угрозы.

Key words: information protection, computer security, confidentiality, methods, threats.

В современных условиях роль информации приобретает все большее значение, некоторые отрасли производственной сферы экономики могут целиком состоять практически только из информационных ресурсов. В связи с этим потребность в обеспечении безопасности становится неотъемлемой частью систем хранения и обработки секретных данных организации. Безопасность документооборота является главным условием ведения деятельности юридических или банковских фирм, так как именно достижение надежной защиты и конфиденциальности информации выступают основными приоритетами в процессе их работы.

Внедрение новейших цифровых технологий ведет не только к прогрессивным улучшениям деятельности предприятий, обеспечением развития их кадрового потенциала, ускорения бизнес-процессов, снижения трудоемкости производства [1], но и создает новые проблемы, с которыми руководителям фирм предстоит столкнуться и разобраться, а именно научиться защищать хранящиеся файлы и другие данные от их хищения хакерами. В условиях современной конкурентной борьбы необходимо было разработать и внедрить методы и средства, которые специально предназначены для защиты данных и противодействию хакерам, обеспечивая компьютерную безопасность.

Для защиты информации всех экономических субъектов были разработаны разнообразные способы реализации данной потребности, а именно: совершенствуется законодательная база в сфере информационной безопасности; создаются рекомендации; активно применяется Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", который регламентирует проблемы защиты информации и задачи, связанные с данной сферой, а также решение уникальных вопросов по качеству защищенности данных организации [2].

Для надежной защиты и минимизации риска утечки информации разрабатывается ряд способов и механизмов, которые необходимо применять на всех стадиях работы с данными, имеющимися у предприятия. Каждый руководитель ставит перед собой цель – обеспечение должного уровня защищенности от внутренних дефектов и внешних угроз засекреченной информации и связанных с ней каналов связи.

Современная техника не совершенна, поэтому могут возникать различные дефекты, которые влекут за собой риск разглашения секретных данных или их частичное искажение, потерю. Внешним воздействием будет являться кража приборов, хранящих ценную информацию, или же сбой оборудования из-за природных катаклизмов. Для сохранения данных применяют разнообразные методы защиты, представленные на рисунке 1. Также к данным методам относится обеспечение безопасности зданий, в которых хранится секретная информация [3]. Иными словами, проблемы защиты информации и ее защиты в информационных системах находят свое решение с целью того, чтобы поспособствовать изолированию функционирующих информационных систем от несанкционированных управляющих воздействий и доступа посторонних лиц или программ к данным с целью их хищения.

Информация, являясь основным понятием научных направлений, изучает также процессы передачи, хранения и переработки различной информации. Информация возникает в различных жизненных ситуациях и нуждается в защите. Под информационной безопасностью понимается защищенность информации от случайных или преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, чреватых нанесением ущерба владельцам или пользователям информации.

Защита данных, содержащихся в системах, является главной целью информационной безопасности. Также важными задачами выступают: гарантия точности и целостности данных, уменьшения возможных разрушений при условиях, если информация станет измененной или совсем разрушенной.

Рис. 1. Методы защиты информации от угроз [4].

Для достижения эффективности в обнаружении и устранении угроз информационной безопасности необходимо проводить комплексную работу на предприятии, которая включает в себя повышение квалификации персонала, а также применение современных компьютерных программ. Приведем примеры формирования необходимых цифровых компетенций настоящих и будущих сотрудников, предлагаемых экспертами:

- создание интеграционных площадок для руководящего состава и сотрудников в целях обмена опытом использования и внедрения цифровых технологий в профессиональную деятельность и обучения технологиям соблюдения правил информационной безопасности;

- разработка и внедрение программ цифровой грамотности, обучения сквозным технологиям и адаптации для сотрудников на базе онлайн-курсов (в частности, с использованием платформы «РЕКОРД mobile», с помощью проведения хакатонов, кейс-лабораторий, мастер-классов;

- реализация программ обеспечения информационной безопасности, сертифицированных Федеральной службой по техническому и экспортному контролю Российской Федерации, развития культуры информационной безопасности [1].

Основные и часто используемые системы защиты информации представлены в таблице 1, также описаны их главные преимущества и недостатки в работе [3].

Имеющаяся проблема информационной безопасности приобрела стратегическую важность, членам правления компании следует уделить первостепенное внимание решению этой трудной задачи с учетом применения всех новейших средств защиты.

Требованиями информационной безопасности являются следующие [3]: доступность; целостность; конфиденциальность.

Доступность – способность за определенное время приобрести необходимую информационную услугу. Целостность – ее безопасность от разрушения и несанкционированного изменения. Конфиденциальность – это защита от несанкционированного прочтения. Эти три требования в совокупности составляют основу информационной безопасности и являются равнозначными и обязательными.

Под фразой «угрозы безопасности информационных систем» понимаются настоящие или потенциально возможные воздействия или события, готовые изменить хранящиеся в информационной системе данные, способствовать уничтожению их или применять в каких-либо других целях, не предусмотренных регламентом предварительно.

Таблица 1. Программы по обеспечению информационной безопасности [3]

Программа	Возможности	Недостатки
Splunk Enterprise Security	- отслеживание угроз в режиме реального времени. -автоматизация управления и выгрузки данных. - обнаружение внешних и внутренних угроз.	- сложность в установке -отсутствие версии на русском языке.
McAfee Enterprise Security Manager	- обнаружение и информирование об угрозах в реальном времени. - мониторинг данных в облачных, локальных сетей, отчеты о событиях.	- большой объём вычислительных ресурсов. - не всегда оперативное устранение ошибок.
InfoWatch Traffic Monitor	- блокировка передачи секретной информации. - обнаружение неочевидных угроз, недобросовестных сотрудников. - контроль распространения информации внутри компании.	-недостаточный функционал контроля активности пользователя. - отсутствие кейлоггера.
DeviceLock DLP	- блокировка доступа пользователей к данным, серверам. - контроль доступа и взаимодействия пользователей с сетевыми сервисами.	-ограничен мониторинг сотрудников.
EveryTag	- защита документов от фотографирования распечатанных документов, от кражи снимками экрана.	-обнаружение сотрудников, которые похищают документы.
Kaspersky Small Office Security	- файловый антивирус, веб-антивирус. - фильтрация активности пользователей. - защита финансовой информации. - шифрование информации.	- ПО ориентировано на малые офисы. -ограничения в управлении.

Чтобы грамотно разработать необходимую систему защиты, подходящую под все требования организации, следует определить возможные угрозы, с которыми может столкнуться фирма в будущем или уже сталкивалась в предыдущих периодах. Факторы, влияющие на уровень угроз безопасности информационной системы, очень разнообразны, поэтому возникает необходимость их формализации, это сложно реализовать без классификации каждого вида негативного воздействия. Следовательно, принято определять не полный перечень угроз, а классификацию.

Далее будут рассмотрены виды умышленных угроз безопасности информации. Первым видом являются пассивные угрозы, которые ориентированы в основном на несанкционированное применение информационных ресурсов информационных систем, не проявляя при этом воздействия на ее деятельность. К ним будут относиться: несанкционированный доступ к базам данных, прослушивание каналов связи и другое [5].

Другой вид угроз – активные, которые выводят из строя компьютеры или операционные системы, изменяют сведения, разрушают программное обеспечение компьютеров, приводят к несоблюдению работы линий связи. Взломщики и вредоносные программы – это основные инструменты воздействия на безопасность информационных систем организации.

Главными угрозами безопасности информационных систем организации являются: использование украденной информации в качестве компромата; потеря секретных сведений о предприятии; несанкционированный обмен информацией между абонентами; несоблюдение норм и правил информационного обслуживания; противоправное использование своих должностных привилегий. При потере секретной информации происходит неконтролируемый выход данных за пределы системы или круга лиц, ответственных за нее. Разглашение конфиденциальных записей и документов ее владельцем или обладателем – это умышленные или неосторожные действия должностных лиц и пользователей, которым соответствующие сведения в установленном порядке были доверены по службе или по работе, приведшие к ознакомлению с ним лиц, не допущенных к этим сведениям.

Еще одним видом противоправных действий в сфере информационной безопасности является осуществление неразрешенного доступа. При этом деянии могут применяться средства для подслушивания, возобновляться печать текстов с ранее использованных принтеров, осуществляться прочтения остаточной информации в памяти системы после выполнения организованных запросов, а также хакеры используют прикрытие под зарегистрированных пользователей. Все перечисленные выше негативные действия могут порождать и иные отрицательные последствия. Вещественный и нравственный ущерб компании – это то, что пытаются предотвратить каждый руководитель компании, где существует информационная система. Ненадлежащий контроль за соблюдением правил защиты информации правовыми, организационными и инженерно-техническими мерами и непостоянность кадров, обладающих защищенной секретной информацией, влияют на уровень безопасности предприятия и повышают различные виды рисков [5].

Однако, большая часть из вышеперечисленных технических путей неразрешенного доступа поддаются верной блокировке при грамотно разработанной и исследованной на практике системе предоставления защиты. Трудности могут возникнуть при борьбе с информационными инфекциями, которые повреждают имеющиеся данные, так как вредоносные программы постоянно совершенствуются и их число активно растет, что мешает созданию стабильных и достоверных способов защиты против них.

Вредоносные программы классифицируются следующим образом.

- Логическая бомба – это версия программы компьютера, распространяющаяся по глобальным сетям, вследствие которой эта программа способна выполняться несколькими путями в зависимости от конкретных условий. При проверке в реальных условиях логическая бомба не проявляется, но при определенном событии она работает по алгоритму. Они используются также с целью хищений и способны менять, удалять данные.

- Существует и другой вид негативного воздействия на систему информационной безопасности, троянский конь. Это любая программа, которая имеет функцию разрушения и срабатывающая при конкретном условии. Вирус маскируется под полезную программу, а затем заражает компьютер, создавая угрозу для хранящихся на нем данных и для всей информационной системы. Если троянский конь проник в устройство, которое обладает расширенным доступом, то он может осуществлять неразрешенные функции чужими руками.

- Вирус – программа, которая может заражать другие программы, модифицируя их с помощью добавления своих, возможно измененных копий. Чаще всего основными методами проникновения вирусов являются принесенные из дома носители, флешки и жесткие диски, и программные обеспечения, распространяемые по глобальным сетям.

Особенность вируса заключается в двух основных способностях: способность к саморазмножению; способность к вмешательству в вычислительный процесс, то есть возможность управления данными другого пользователя.

За последнее время вопрос борьбы с вирусами стал крайне актуальным, по этой причине весьма многие занимаются этим. Применяются разнообразные организационные меры, новейшие антивирусные программы, проводится пропаганда всех имеющихся мер.

- Далее представлен следующий вид вредоносного воздействия на систему информационной безопасности организации. Червь – программа, которая распространяется посредством сети и не оставляет своей копии на магнитном носителе. Главной проблемой является недостаток мер по обеспечению защищенности информации.

Для борьбы с червем существует метод, который является одним из лучших – это выполнение мер предосторожности против неразрешенного доступа к сети. При попытке обращения пользователя к терминалу системы на экран выводится информация, требуемая для завершения сеанса работы. Стараясь сформировать доступ к входу, пользователь пишет имя и пароль, переселяющиеся владельцу программы-захватчика, и уже после чего выходит ин-

формация об ошибке, а ввод и управление возвращаются к операционной системе. Пользователь, который думает, что допустил ошибку при наборе пароля, продельывает снова вход и получает доступ к системе. Однако его имя и пароль уже известны владельцу программы-захватчика. Захватчики паролей – программы, необходимые для воровства паролей [4].

Исходя из представленной выше информации, можно сделать вывод о том, что добиться стабильного уровня безопасности информационных систем возможно при соблюдении конкретных методов и правил, которые способствуют минимизации рисков утечки информации и числа хакерских атак со стороны конкурентов, применения новейших компьютерных программ, также соблюдение принципа минимума привилегий дает возможность исключить такие нарушения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Головки М.В. Проблемы и перспективы цифровой трансформации человеческого потенциала атомной отрасли / М.В. Головки, В.А. Плотников, А.В. Анцибор, Ж.С. Рогачева // Безопасность ядерной энергетики: тезисы докладов XVIII Международной научно-практической конференции, Волгодонск, 19–20 мая 2022 года. Волгодонск: Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", 2022. С. 69-73.
2. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798.
3. Мельников В. Защита информации в компьютерных системах. М.: Финансы и статистика, Электронинформ, 2019. 136 с.
4. Анин Б.Ю. Защита компьютерной информации. СПб.: "ВНУ-Санкт-Петербург", 2020. 384 с.
5. Петро А.А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты. М.: ДМК, 2018. 448 с.

© Бухлова В.В., Духнова А.А., Головки М.В., 2022.